

К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЛАГОНАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКОВ КАК ФАКТОРА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Агзамова Е.Ю.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Сабиров С.Р.

*Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики»*

В условиях высокой динамики современного рынка, кадровой подвижности и роста внутренних организационных рисков проблема формирования психологической благонадёжности персонала приобретает особое значение. Традиционно благонадёжность понималась как отсутствие правонарушений, недобросовестности или девиантного поведения на рабочем месте. Однако современные исследования показывают, что этого недостаточно: организациям необходимо стремиться к развитию доверия, лояльности и инициативного поведения сотрудников как высшего уровня кадровой безопасности.

Что же лежит в основе благонадёжности персонала? Одним из ключевых факторов благонадёжности ряд авторов рассматривают доверие сотрудников. Работа Brown и соавт. (2015) демонстрирует, что доверие сотрудников к руководству напрямую связано с производительностью, вовлечённостью и снижением скрытых организационных издержек [1: 361–378]. Доверие укрепляет психологический контракт между работником и работодателем и формируется через справедливое распределение ресурсов, участие в принятии решений и честность управленцев.

Zak P. J. (2017) интерпретирует доверие через нейробиологический механизм выработки окситоцина, усиливающего чувство социальной привязанности. Автор рассматривает доверие как управляемый ресурс и предлагает восемь управленческих практик, формирующих культуру доверия и включающих признание заслуг, установление ясных целей, предоставление автономии, инвестиции в развитие сотрудников, формирование социального капитала, прозрачность в управлении, обеспечение честной обратной связи и выстраивание миссионного лидерства. Другими словами, если организация формирует условия, способствующие выработке окситоцина, сотрудники становятся более открытыми, ответственными и устойчивыми к стрессу, что повышает общую безопасность и устойчивость кадровой среды.

Simons (2002) вводит концепт поведенческой целостности руководителя — согласованности слов и дел. Именно эта конгруэнтность между словами и действиями выступает главным условием доверия сотрудников к менеджеру, определяя его авторитет и способность снижать внутренние риски.

При этом исследователи на постсоветском пространстве (Махмудова, Криворучко, 2019; Катунин, Тананайко, 2018) подчеркивают, что благонадёжность является лишь первым этапом кадровой безопасности [2: 93-100, 132-137]. Для устойчивого развития требуется переход к организационной лояльности, при которой сотрудники не только соблюдают правила, но и активно поддерживают цели компании, проявляет инициативу и устойчиво ориентированы на долгосрочное сотрудничество. Лояльность формирует надёжное и предсказуемое трудовое поведение, снижает риски саботажа и девиаций, способствует росту производительности и развивается через программы внутреннего PR, участие персонала в управлении, формирование корпоративной культуры и признание достижений.

В прикладных исследованиях большое внимание уделяется инструментам мониторинга и диагностики благонадёжности персонала. Мосин М. А. (2008) показывает важность регулярного мониторинга благонадёжности линейных руководителей в строительстве через анкетирование, экспертные оценки, анализ трудовой истории, оценку управленческой эффективности и поведенческих проявлений в критических ситуациях. Абросимова М. Е. и др. (2019) предлагают цифровую рекомендательную систему оценки благонадёжности сотрудников, способную автоматически оценивать уровень благонадёжности персонала с использованием алгоритмов обработки больших данных и экспертных знаний. Куницын Е. В., Шарафутдинова Е. Р. (2016) предлагают формирование устойчивой системы мониторинга, включающей анализ анкетных и биографических данных, экспертную оценку служебного поведения, результаты психодиагностических тестов, оценку соответствия этическому кодексу и ценностным приоритетам организации. Трошина Ю. В. (2019) рассматривает личностную надёжность сотрудников МВД как интегральное качество, включающее самоконтроль, ответственность и профессиональную идентичность, и подчеркивает необходимость её диагностики на всех этапах службы через комплексные психодиагностические методики, позволяющие выявить личностные риски, склонность к нарушению норм, девиантное или деструктивное поведение.

Современные зарубежные работы расширяют рамки понимания благонадёжности. Sharma, Chillakuri (2023) анализируют феномен позитивной девиации — инициативного поведения, выходящего за рамки регламентов, но

приносящего пользу организации [3: 789–805]. Alagarsamy и др. (2023) исследуют противоположный феномен — психологическую вседозволенность, ведущую к девиантному поведению. В этом контексте благонадёжность выступает как антипод девиации и определяется дисциплиной, этичностью и саморегуляцией.

Анализ современных исследований показывает, что благонадёжность сотрудников следует рассматривать не как статичную характеристику «отсутствия рисков», а как многоуровневый ресурс организационной устойчивости, который формируется на пересечении трёх компонентов: доверии, имеющим психологическое и управленческое основание, лояльности, как идентификации с организацией и инициативности, этическая и профессиональная целостность, как устойчивость к девиациям и готовность к ответственному поведению.

Таким образом, благонадёжность выступает фундаментом кадровой безопасности и стратегическим активом, обеспечивающим долгосрочную стабильность, эффективность и развитие организации.

Список литературы

1. Brown, M., Gray, D., McGuire, D., & Mowbray, D. Employee trust and workplace performance // Journal of Economic Behavior & Organization. – 2015. – Vol. 116. – P. 361–378
2. Катунин А. П., Тананайко В. В. Надёжность и результативность профессиональной деятельности как результат организационной лояльности сотрудников // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. – 2018. – №. 6. – С. 132-137. Махмудова И. Н., Криворучко Ю. А. От благонадежности к лояльности персонала для обеспечения кадровой безопасности организации // Кадровик. – 2019. – №. 7. – С. 93-100.
3. Sharma, N., Chillakuri, B. Positive deviance at work: a systematic review and directions for future research // Journal of Organizational Change Management. – 2023. – Vol. 36, No. 5. – P. 789–805.